

Баратюк Артем

*аспірант, асистент кафедри психодіагностики
та клінічної психології, факультету психології,
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
(м. Київ)*

VR-ТРЕНІНГИ СОЦІАЛЬНИХ НАВИЧОК ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ, ЯКІ МАЮТЬ ТРУДНОЩІ В СПІЛКУВАННІ ЧЕРЕЗ ТРАВМУ

Соціальна дезадаптація дітей і підлітків із психотравмою залишається складною проблемою, оскільки травма знижує емпатію, ускладнює розпізнавання соціальних сигналів, породжує уникання контактів і недовіру. Традиційні вербальні підходи часто неефективні, бо занурення в реальні взаємодії ризикує ретравматизацією. Віртуальна реальність (VR) забезпечує контрольоване й безпечне відтворення соціальних ситуацій, дає змогу дозувати складність і відстежувати реакції в реальному часі, поступово відновлює довіру, комунікацію, емпатію та саморегуляцію. Теоретична база поєднує нейропсихологію травми, когнітивно поведінковий підхід і технологічне моделювання. VR-тренінг трактується як відновлення порушених мереж соціального прогнозування, афективної регуляції та соціальної перцепції.

Мета – теоретично обґрунтувати та створити модель VR-тренінгу соціальних навичок для дітей і підлітків із досвідом психотравми.

Виклад основного матеріалу дослідження. Травма спотворює емоційне кодування і сприйняття, знижує точність розпізнавання мікровиразів, послаблює емпатію і ускладнює приписування намірів, що підтримує когнітивно емоційну ізоляцію. Дефіцити теорії розуму, емоційного розпізнавання та регуляції стають пріоритетними цілями психокорекції при ПТСР. Когнітивно поведінковий підхід реконструює дисфункціональні переконання, вчить стратегіям взаємодії та саморегуляції, а VR додає безпечні контрольовані середовища для проживання взаємодій і формування адаптивних схем реагування [4]. Поєднання ігрової терапії та соціального моделювання у VR підсилює залученість і закріплення нових патернів емоційного реагування завдяки гейміфікації, що підтверджено сучасними дослідженнями [2].

Ефективність ілюструють підходи 3MDR з поєднанням руху, аудіовізуальної стимуляції та когнітивного переосмислення і VRSEL з тренуванням емоційної регуляції та соціального прогнозування з аналізом нейрокогнітивних реакцій [3]. VR-терапія експозиції вже застосовується у дітей і підлітків із ПТСР, включно з телемедициними форматами, що розширюють доступність для ізольованих родин. Технології також використовують для підготовки фахівців соціальної сфери та освітян через інтерактивні емпатійні тренінги зі складними емоційними і соціальними сценаріями [1].

Запропонована модель трактує VR як кероване середовище відновлення соціальної компетентності. Імерсивність і присутність запускають нейрокогнітивні механізми, що опосередковують реальні взаємодії, забезпечують безпечну інтерналізацію комунікації, емпатії та саморегуляції без ризику ретравматизації (рис. 1).

Вихідною ланкою є травмо індукований дефіцит соціальної когніції з порушенням розпізнавання емоцій, ослабленою теорією розуму та соціальним прогнозуванням, що підтримує ізоляцію та уникання. Інтеграція VR у когнітивно поведінкову рамку створює контрольоване середовище з поступовою експозицією і гейміфікованими сценаріями для відпрацювання мікрокомпетенцій соціальної перцепції та емоційної саморегуляції. На рівні механізмів VR активує мережі соціального мозку, синхронізує інтеро і екстероцепцію, індукує керовані помилки прогнозу і через VRET, VRSEL та 3MDR сприяє десенсибілізації

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції до соціальних тригерів і реконсолідації пам'яті з переписуванням зв'язку взаємодія дорівнює загроза.

Ефект модулюється почуттям контролю, зниженням непевності та зростанням стресостійкості з урахуванням віку, когнітивної зрілості, тяжкості травми, резильєнтності, сенсорної чутливості, терапевтичного альянсу і сімейної підтримки. Спершу зменшується соціальна тривога і зростає точність емоційного розпізнавання, далі стабілізується емоційна регуляція і поліпшується прогнозованість поведінки інших, з часом навички генералізуються на офлайн середовища і підтримуються бустер сесіями та домашніми вправами. Етично і розвитково чутливий контур включає первинний скринінг, індивідуалізацію сенсорного навантаження і темпу експозиції відповідно до віку та емоційної стійкості, прозорі правила зупинки, інформовану згоду або асент і за потреби телемедичну підтримку з клінічною супервізією. Завершенням стає самопідсилювальна петля, де травма переходить у дефіцити соціальної когніції, далі у VR-середовище, нейрокогнітивні зрушення, приріст соціальних навичок і зниження тривоги з подальшою генералізацією у реальну поведінку.

Рис. 1. Розвиток соціальних навичок для дітей та підлітків, які мають труднощі в спілкуванні через травму за допомогою VR

Висновок. VR поєднує нейропсихологічну реконсолідацію, емоційну десенсибілізацію та когнітивно поведінкове навчання в інтерактивній системі і створює безпечне соціальне середовище для поетапного відновлення компетентності без ретравматизації. Втілення і соціальне моделювання активують мережі соціального мозку, що підтримують емпатію, емоційну регуляцію та прогнозування.

Перспективи полягають у персоналізованих програмах з урахуванням нейропсихологічних профілів, рівня травми та сенсорної чутливості, а також у міждисциплінарних етичних протоколах і нейропсихологічному моніторингу через біосенсори та аналіз уваги. Напряма має потенціал профілактики вторинних соціальних порушень, розвитку резильєнтності та підтримки психологічного благополуччя дітей у посттравматичних умовах.

Список використаних джерел

1. Baxter L. The mental abuse matters virtual reality project : creative practice in cinematic vr and immersive sound. *Media Practice and Education*. 2024. Vol. 26. P. 181–199. URL: <https://doi.org/10.1080/25741136.2024.2352807>.
2. Carballo-Marquez A., Garcia-Casnovas A., Ampatzoglou A., Rojas-Rincón J., Fernández-Capo M., Gamiz-Sanfeliu M., Garolera-Freixa M., Porrás-García B. A preventive school-based paradigm using virtual reality technologies for improving emotional regulation, depressive and anxiety symptoms in children and adolescents (e-Emotio project) : a randomized controlled pilot trial. medRxiv. 2024. P. 1–27. URL: <https://doi.org/10.1101/2024.04.17.24305984>.
3. Hamzah I., Salwana E., Baghaei N., Billinghamurst M., Arsad A. Enhancing emotion regulation through virtual reality design framework for social-emotional learning (VRSEL). *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*. 2024. Vol. 15. P. 264–272. URL: <https://doi.org/10.14569/ijacsa.2024.0151029>.
4. Syros I., Anastassiou-Hadjicharalambous X., Karantzali A. Trauma-focused cognitive behavioral therapy (tf-cbt), cognitive behavioral intervention on trauma in schools (cbits), and other promising practices in the treatment of post-traumatic stress disorder in children and adolescents : evidence evaluation. *OBM Neurobiology*. 2022. Vol. 6. P. 1–43. URL: <https://doi.org/10.21926/obm.neurobiol.2204146>.

Безручук Світлана

*кандидат економічних наук, доцент, старший викладач кафедри психології
Поліського національного університету
(м. Житомир);*

Армєєва Єлизавета

*здобувачка другого(магістерського) рівня вищої освіти
Поліського національного університету
(м. Житомир)*

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

Навчання в закладах освіти України понад трьох років відбувається в період воєнного стану. В умовах значного психоемоційного напруження та впливу психотравмуючих факторів, що охоплюють громадян України, актуалізується потреба у формуванні та підтримці психологічної резильєнтності. У контексті освітнього процесу, особливо для здобувачів фахової передвищої освіти (студентів коледжів), мотиваційно-ціннісна сфера виступає одним із ключових чинників для збереження академічної стійкості та підтримання мотивації до навчання.

Мета – виявити психологічні особливості мотиваційної сфери здобувачів фахової передвищої освіти.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для визначення виду навчальної мотивації нами було проведено емпіричне дослідження та аналіз сутнісних аспектів мотиваційної сфери студентів закладів фахової передвищої освіти (а саме, студентів Житомирського кооперативного фахового коледжу бізнесу і права) методом стандартизованого онлайн-анкетування із використанням цифрової платформи Google Forms. Період проведення опитування – травень-червень 2025 р. У дослідженні брали участь здобувачі освіти, які навчалися за різними освітніми програмами. Опитування